

Kata Pengantar

Indonesia terdapat berbagai macam suku dan budaya. Salah satunya adalah keberadaan bahasa daerah yang memiliki keragaman kosakata, keragaman jumlah penutur, keragaman wilayah, serta keragaman lingkungan budaya. Bahasa daerah ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus kita perhatikan dan pertahankan keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri, kepunahan sebuah bahasa lambat laun pasti akan terjadi, untuk itulah diperlukan langkah nyata guna menghambat laju terjadinya kepunahan bahasa ini. Kepunahan bahasa daerah bukan hanya karena penuturnya tidak ada, tapi karena tidak digunakan dan diajarkan ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu, penulis ingin membuat Kamus Sederhana Mandailing sebagai bentuk upaya memperkenalkan kekayaan bahasa daerah yang terdapat di Indonesia khususnya wilayah Sumatera Utara. Kamus ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam memahami kebudayaan masyarakat Mandailing.

Medan 05 Oktober 2024

Petunjuk Pemakaian Kamus

1. Abjad

Abjad yang digunakan di dalam Kamus Bahasa Angkola Mandailing ini adalah abjad latin sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, dan y.

2. Label dan Singkatan Kata

a : adjektiva

v : verb

adv : adverbial

n : nomina

num : numeralia

3. Susunan Kamus

Kata dasar (lema) dan kata turunan (sublema) Kamus Bahasa Angkola Mandailing ini disusun sebagai berikut.

1. Kata dasar
2. Kata berimbuhan
3. Kata ulang
4. Gabungan kata

Contoh:

dalan

mandalani

mandalankon

mardalan

A

abin^v angkat : *abin jolo pingganon!* angkat dulu piring ini!

mangabin^v mengangkat : *ontang jolo kakakmu mangangkat pinggani harana naboratani!* ajak dulu kakakmu mengangkat piring itu karena itu berat!

adaranⁿ kayu yang menggabungkan dua buah tiang digunakan sebagai gantungan: *baen jolo adarani so upaire abiton!* buatlah dulu adaran itu biar ku jemur pakaian ini!

adian^v istirahat; berhenti: merupakan istirahat bagi para pekerja.

maradian^v beristirahat: *maradian majolo ita i parjagalani.* berhentilah dulu kita di tempat jualan itu.

adil^a adil: *adil doma juri nai.* jurinya sangat adil.

mangadili^v mengadili: *hakim mangadili si rani.* hakim mengadili rani

pangadilanⁿ pengadilan: *dongani jolo si rani tu pangadilan!* kawani dulu rani ke pengadilan itu!

aekⁿ air: *nagodangan uida aek i.* dalam banget ku rasa air itu.

mangaeki^v mengairi; membasuhi

maraek^a basah: *maraek uida bajumi.* basah ku lihat bajumu.

agakⁿ kira-kira: *agak sunjiadoma baya ibaen.* kira-kira bagaimana lagi dibuat.

aha^{pron} kata tanya apa: *ahadope nia?* apalagi katanya.

maraha^{pron} menanyakan kendaraan yang dipakai: *maraha ho rotuson?* naik apa kau datang kesini?

umaha^{adv} paling; lebih: *madung umaha ma ulala sotik.* sudah lebih tenang ku rasa sedikit.

angkangⁿ kakak atau abang yang paling tua dari kita.

B

baba ⁿ mulut

marbaba ^v bermulut: *palan ko namarbaba i*. pelan kau yang bermulut itu.

bada ^v kelahi

marbada ^v berantam: *ulang homu marbada sajo*. jangan kalian berantam terus;

parbada ⁿ orang yang suka berkelahi: *na parbadaan dabo anak borui i*. anak gadis itu sangat suka berkelahi.

bagak ⁿ cantik

bagakna ⁿ cantiknya: *bagakna bajumi*. cantiknya bajumu.

bisuk ^a baik

bolak ^{adv} luas

bolakna ^{adv} luasnya: *liginma bolakna bagas nia*. tengoklah luasnya rumahnya.

boltok ⁿ perut

C

caku ⁿ saku

copit ^v jepit

mancopit ^v menjepit: *ia mancopit ikan dohot sendok*. dia menjepit ikan dengan sendok

pancopit ⁿ penjepit: *buat jolo pancopit ni gorengani!* ambil dulu penjepit gorengan!

tarcopit ^v terjepit: *tarcopit tanganku i pintui*. tanganku terjepit di pintu.

cubo ^v coba

icubo ^v dicoba: *madung icubo ia saraor na baru nitabusan i*. sudah dicobanya celana yang baru dibeli itu;

mancubo ^v mencoba: *madung marnoli-noli ia mancubo tai inda marhasil*. telah berkali-kali ia mencoba, tetapi tidak berhasil

cukurⁿ cukur

mancukur^v mencukur: *tiop jumat ayah mancukur kumis*. setiap jumat ayah mencukur kumis

marcukur^v bercukur

tarcukur^v tercukur

D

dabu^v jatuh

madabu^v jatuh: *madabu anggimu ngun podomani*. adekmu jatuh dari tempat tidur.

dalanⁿ jalan

mandalani^v 1. menjalani; 2. menempuh (jalan dan sebagainya)

mandalankon^v menjalankan, mengemudikan melakukan tugas, mengerjakan, membuat (menggerakkan dan sebagainya) supaya berjalan

mardalan^v berjalan

mardalani^v dalam perjalanan

nipadalan^v dijalankan

danonⁿ beras; buah

mardanonⁿ berbuah: *mardanonma uida apel i*. aku lihat apel itu sudah berbuah

dosaⁿ dosa

mardosa^v berdosa

dua^{num} dua

hadua^{num} kedua;

manduahon^v menduakan: *inda tola hita manduahon tuhan*. kita tidak boleh menduakan tuhan;

aduahon^v kedua: *ia juguk di bangku na paduahon sian pintu*. ia duduk di bangku kedua dari pintu;

mardua-dua ^v berdua-dua: *mardua-dua do daganak sikola i masuk tu kalas.* anak-anak sekolah itu masuk ke kelas berdua-dua.

duhut ⁿ rumput

duhut-duhutan ⁿ rerumputan: *habang baro-baro, songgop tu duhut-duhutan.* burung baro-baro terbang, lalu hinggap di rerumputan itu;

marduhut ^v berumput; ditumbuhi rumput

E

ekel ^v senyum: *aso ekel ho na marende?* kenapa kamu tertawa sambil bemyanyi?

mekel ^v tersenyum;

mekel-ekel ^v tersenyum-senyum: *aso mekel-ekel ko?* kenapa kamu tersenyum-senyum?

eme ⁿ padi

mareme ^v berpadi

pareme ⁿ petani; orang yang memiliki padi.

epeng ⁿ duit

marepeng ⁿ berduit: *marepeng langa ho?* apakah kau berduit?

tarepeng ⁿ terduit: *tarepengkon dei coklat i?* apakah coklat itu bisa terduitkan?

etong ^v hitung: *etong jolo sanga piga galas i!* hitung dulu berapa banyak gelas itu!

etongan ⁿ hitungan: *piga do etongan ni sayur i?* berapa hitungan sayur itu?;

ietong ^v dihitung;

mangetong ^v menghitung

mangetongi ^v menghitung: *mangetongi motor na lewat ma karejonia.* menghitung mobil yang lewat kerjanya;

maretong ^v berhitung;

pangetong ⁿ penghitung; 1. orang yang menghitung; 2. alat untuk menghitung (misalnya kalkulator): *inda na sala pangetons ni kalkulator i.* tidak salah lagi hitungan kalkulator ini

paretongan ⁿ perhitungan

taretong ^v terhitung

G

gabur ^a empuk; lembut: *gabur do ma bolu i.* lembut sekali bolu ini

magabur ^v menjadi empuk

targabur ^a agak empuk

gabus ^a bohong; omong kosong: *gabus do sude na nidokkonnia i.* semua yang diucapkannya ternyata bohong.

igabusi ^v dibohongi: *igabusi iahami nantuari.* kami dibohonginya kemarin;

manggabusi ^v membohongi: *inda tola iba manggabusi inangni ba.* kita tidak boleh mem bohongi ibu kita;

margabus ^v berbohong: *ulang margabus tu hami.* jangan berbohong pada kami;

pargabus ⁿ pembohong: *pargabus do bayo i.* laki-laki itu pembohong.

targabusi ^a terbohongi; dapat dibohongi.

gadis ^v jual

igadis ^v dijual: *madung igadis bagas nami.* rumah kami sudahdijual;

ipagadiskon ^v menyuruh orang lain untuk menjualkan: *ipagadiskon si ali kobun tu gadu alak lontung.* dijualkan si ali kebun itu kepada si lontung.

manggadis ^v menjual: *inang manggadis harambir i poken.* ibu menjual kelapa di pekan;

manggadisi ^v menjual: *manenadisi aha ma ia.* menjual apa dia ya;

panggadis ⁿ penjual

gambar ⁿ gambar: *gambar jolo bagas i.* gambar dulu rumah itu

manggambar ^v menggambar: *malo doma ia manggambar.* pandai sekali dia menggambar.

gampit ^v, **gappit** ^v jepit; kepit

manggampit ^v menjepit: *si rinto manggampit map na rara.* si rinto mengepit map merah;

targampit ^v tergepit: *targampit pat nia di pintu.* kakinya tergepit di pintu.

ginjang ^a tinggi

gulaen ⁿ ikan

gonti ^v ganti

igonti ^v diganti;

manggontihon ^v menggantikan;

targonti ^v mengganti

H

halak ⁿ orang; manusia: *halak dia do hamu?* orang dari daerah mana kamu?

halus ^a halus; 1. lumat; kecil-kecil: *sira na halus.* garam halus; 2. tidak kasar; lembut; licin: *halus obukna.* halus rambutnya. 3. baik (budi bahasa);

halusan ^v lebih halus: *halusan do pangkuling ni amangnia sian inangnia.* bicara bapaknya lebih halus dari pada ibunya;

pahalus ^v haluskan;

pahaluskon ^v menghaluskan;

tarपालus ^v terhaluskan; dapat dihaluskan.

harto ⁿ harta

hodok ⁿ keringat

hodokan ^v keringatan: *hodokan halak na mangan i.* orang yang makan itu berkeringat;

marhodok ^v berkeringat: *marhodok halak na mangan i*. orang yang makan itu berkeringat

horbo ⁿ kerbau

holong ^v sayang; rindu: *holom do rohakku tu ho*. hatiku rindu sama kamu

haholongan ⁿ kesayangan; kerinduan;

haholongi ⁿ sayangi; kasihi: *angkona i haholongi ho do orang tua i*. harus kita sayangi orang tua;

mangholongi ^v menyayangi: *sude natobang mangholongi anakna*. semua orang tua menyayangi anaknya;

marsihaholongan ^v sayang menyayangi: *marsihaholongan do halai na marangka maranggi i*. mereka yang berkakak beradik sayang menyayangi.

hulambu ⁿ kelambu

markulambu ^v berkelambu

I

ila ^a malu.

maila ^a malu: *maila ia harani mamake salaor na masuak*. ia malu karena memakai celana yang koyak;

ipaila ^v dipermalukan;

parila ^v bermalu;

pailahon ^v memalukan: *parangenia pailahon tu halai sabagas*. perangnya memalukan keluarga.;

parila ⁿ pemalu: *daganak na parila i inda bahat dongannia*. anak yang pemalu itu tidak banyak temannya.

ilak ^v elak

mangilak ^v mengelak;

tarilakkon ^v terelakkan;

imbar ^v pilih

marimbar ^v memilih; berpilih: *inda marimbar ia halakna*. ia orang yang yang tidak berpilih.

inang ⁿ ¹ibu; induk: *inang mambasu abit*. ibu mencuci kain. ²panggilan kepada anak perempuan: *ketale mangan, inang!* ayo kita makan, nak (perempuan)!

marinang ^v beribu: *inda marinang be halai*. mereka tidak beribu lagi

inang-inang ⁿ ibu-ibu;

inang panggonti ⁿ ibu tiri

incak ^v caci; ejek

mangincaki ^v mencaci;

marsiincakan ^v caci-mencaci;saling caci;

pangincaki ⁿ pencaci

inda ^{adv} tidak: *au lalu tu toru, inda madabu*. aku sampai ke bawah tidakjatuh

indahan ⁿ nasi: *ibungkus dainang indahanku di bulung pisang*. nasiku dibungkus ibu dengan daun pisang.

parindahanan ^v tempat nasi;

marindahan-indahan ^v bernasi (nasi berlengketan pada): *marindahan-indahan patni daganak i siap mangan*. setelah makan kaki anak itu bernasi;

indahan tungkus ⁿ nasi bungkus; nasi yang dibungkus dengan daun pisang bersama telur dan lauk pauk, biasanya ada pada waktu upacara adat.

J

jadi ^v jadi

manjadi ^v menjadi: *sadape inda adong anak nia na manjadi* satupun tidak ada anaknya yang menjadi;

manjadihon ^v menjadikan: *tuhan do namanjadikon langit dohot tano*. tuhan yang menjadikan langit dan bumi;

pajadihon ^v menjadikan; melaksanakan (rencana; janji, dsb).

tarjadi ^v terjadi: *painte sanga aha nangkan tarjadi*. menanti entah apa yang akan terjadi.

jago ^v jaga: *jago jolo tas ni ompung on*. tas nenek ini jaga dulu.

manjago ^v menjaga: *hatiha kehe umak, au do manjago anggi*. ketika ibu pergi, saya menjaga adik;

manjagohon ^v menjagakan;

manjagoi ^v menjaga;

manjago ^v berjaga: *borngin on au mandapot giliran manjago di poskamling*. malam ini aku mendapat giliran berjaga di poskamling;

marsijago ^v menjaga masing-masing (barang dan sebagainya)

K

kaco ⁿ kaca

mangkacoi ^v mengacai; memasang kaca; *sadarian mada hami mangkacoi jendela i*. seharian, kami memasang kaca jendela itu;

markaco ^v berkaca; memiliki kaca; *markaco jendelai*. jendela itu berkaca;

tarkaco ^v kena kaca; *tarkaco patnia hatiha mangkojar layang-layang*. kakinya terkena kaca ketika mengejar layang-layang;

kacomata ⁿ kacamata

markacomata ^v berkacamata; *ise de bayo-bayo na markacomata i*. siapa pemuda yang memakai kacamata itu.

kais ^v kais

mangkais ^v mengais: *manuk i mangkais tano manjalaki goya*. ayam itu mengais tanah mencari cacing; ¹**mangkaisi** ^v mengaisi ; *na tagi ma iraso manuk on mangkaisi osar i*. ayam ini senang sekali mengaisi sampah itu; ²**markais** ^v berkais: *jolo markais anso manunduk*. harus berusaha lebih dahulu, baru dapat mengutip hasilnya ;

pangkais ^v pengais

kalas ⁿ kelas

markalas ^v berkelas;

sakalas ^{num} sekelas

kaluar ^v keluar: *inda tola daganak kaluar bagas di borngin ni ari*. anak-anak tidak boleh keluar di malam hari.

markaluaran ^v berkeluaran: *markaluaran manuk-manuk i*. berkeluaran ayam-ayam itu;

pakaluarkon ^v mengeluarkan: *ia pakaluarkon manuk*. dia mengeluarkan ayam.

kecet ^v bicara; omong; celoteh; *na bahat ma kecet mu*. kamu banyak bicara.

mangecet ^v berbicara; *ulang mangecet rap au*. jangan berbicara padaku.

kehe ^v pergi; berangkat;

hakehean ⁿ kepergian

markehean ^v berpergian; pergi satu per satu; *markehean sude halak i*. berpergian semua orang itu.

kobet ^v ikat; *kobet jolo soban i*. ikat dulu kayu bakar itu

mangobet ^v mengikat

koje ⁿ karet gelang

koum ⁿ kerabat; *koum nami do si bani*. si bani adalah kerabat kami.

L

lagut ^v kumpul; himpun

marlagut ^v berhimpun; berkumpul: *bahat halak marlagut i bagas ni godang i*. banyak orang berkumpul di gedung pertemuan.

laing ^a miring

lange ⁿ renang

marlange ^v berenang: *marlange tu siborang*. berenang ke seberang

parlange ⁿ perenang; atlet renang

langka ^v berjalan

ligi ^v lihat: *ligi jolo tu si*. lihat dulu ke situ;

mangaligi ^v melihat

tarligi ^v terlihat

litak ^a basah

lobong ^v potong: *lobong jolo soban i!* potong dulu kayu bakar itu

malobong ^v patah

mangalobong ^v memotong

tarlobong ^v terpotong

lojong ^v lari marlojong ^v

berlari: *marlojong daganak i*. anak-anak itu berlari

kawin lari; *marlojong daganak uda i*. anak paman itu kawin lari

lombu ⁿ kerbau

M

male ^a lapar

mamale ⁿ: sudah lapar

mangan ^v makan

marmangan-mangan ^v makan-makan: *keta marmangan-mangan tu saba an*. ayok makan-makan ke sawah.

manyogot ^{adv} pagi

mata ⁿ mata

mata-mata ⁿ detektif; pengikut tersembunyi; intel

musojid ⁿ masjid

modom ^v tidur

parpodom ^v suka tidur; sering tidur.

papodom-podom ^v pura-pura tidur

parpodoman ⁿ tempat untuk tidur

nayang ^a ringan

padati ⁿ gerobak yang ditarik oleh kuda, sapi untuk mengangkut barang.

marpadati ⁿ naik padati; untuk kendaraan

puas [puwas] ^a puas

papuaskon ^v memuaskan

tarpuaskon ^v terpuaskan

R

rambas ^v lempar

mangarambas memotong rumput; babat: *keta jolo langa mangarambas tu sadun. ayo kita memotong rumput di sana!*

rambutan ⁿ rambutan

rimbang ⁿ tekokak

robung ⁿ rebung

rugi ^a rugi

harugian ⁿ kerugian;

marugi ^v merugi: *marugi do hami na marjagal i. kami merugi yang bejualan itu*

mangarugihon ^v merugikan: *hum na mangarugihon do ho. kau hanya merugikan*

S

salibon ⁿ alis

saba-saba ⁿ

¹sawah-sawah; *kita mangan tu saba-sabaan*. ayok makan ke sawah-sawah

²hewan kecil atau serangga kecil; *namancitma mataku kona saba-saba*. sakit banget mataku kena serangga kecil.

sampak [sappak], [sampak] ^v tumpah: *sampak aek saember*. air tumpah seember.

masampak ^v tertumpah: *masampak kuah ni gule tu bajuku*. kuah gulai tertumpah ke bajuku

manyampaki ^v menumpahi: *ulang ho manyampaki aek disi!* jangan kau menumpahi air di situ!

manyampakkon ^v menumpahkan: *ise do manyampakkon aek on?* siapa menumpahkan air ini?

tarsampakkon ^v tertumpahkan: *tarsampakkon ia kopi na di galas i*. kopi yang di gelas itu tertumpahkannya

sigaret ⁿ rokok

sonang [sonang] ^a senang

hasonangan [hasonangan] ^a kesenangan; kebahagiaan

sumbayang ^v sholat

parsumbayang ^v rajin sholat: *naparsumbayangani anak borui*. dia (perempuasn) sangat rajin sholat.

T

taba ^v tebang

manaba ^v menebang: *abang manaba batang ni parira*. abang menebang pohon petai

manabahon ^v menebangkan

manabai ^v menebangi: *loja ilala ia na manabai galoga i*. dia merasa lelah menebangi gelagah itu

panaba ⁿ penebang

panabaan ⁿ penebangan; tempat menebang:" luat panabaan ni hayu daerah penebangan kayu

tartaba ^v tertebang

tangan ⁿ tangan

tobang ⁿ yang lebih tua

tobat ⁿ tempat ikan

U

ujung ⁿ ujung

marujung ^v

¹berujung: *songon na so maruiung do dalan on*. jalan ini seperti tidak berujung

²meninggal: *madung marujung ompungnia dua bulan na lewat*. neneknya sudah meninggal dua bulan yang lalu

parujung ⁿ bagian ujung: *parujung ima di ami*. bagian ujung itulah untuk kami.

ukur ⁿ ukur

mangukur ^v mengukur: *mangukur baju na giot jaiton*. mengukur baju yang akan dijahit

marukuran ^v berukuran

pangukur ⁿ pengukur

pangukuran ⁿ pengukuran: *pangukuran ni tano i madung sidung*. pengukuran tanah itu sudah selesai.

tarukur ^v terukur

W

wajib ^v wajib; mesti;

iwajibkon ^v diwajibkan

mawajibkon ^v mewajibkan

wokop ⁿ wakaf

marwokop ^v berwakaf: *tiop taon marwokop do ia*. ia berwakaf tiap tahun.

mawokopkon ^v mewakafkan: *amangboru mawokopkon tanonia tu masojid*. amangboru mewakafkan tanahnya untuk masjid.

Y

yakin ^a yakin

yatim ^a yatim: *pature yatim*. mengasuh anak yatim.

anak yatim ⁿ anak yatim

yatim piatu ⁿ yatim piatu